

Análise de dados com o Excel

Rafael T Moreira – Laboratórios da Companhia Bramão – 22/11/2022

O Excel é uma ferramenta versátil para a análise de dados; não foi pensada para a ciência, mas não deixa de ser eficiente nesse contexto. Aqui explora-se um método de análise de dados científicos, usando o Excel, por meio de linearização e também por ajuste ao modelo teórico em estudo. Por fim, comparam-se.

Introdução

Os dados utilizados foram obtidos de um livro de física experimental e são referentes a diferentes experiências. Em alguns casos os dados apresentam um comportamento linear e com o auxílio da função proj.lin do Excel, é possível determinar a equação da reta. No entanto, é empregado um segundo método de ajuste que se aproveita do *solucionador*¹ do Excel.

O segundo método referido é efetuado com as seguintes equações:

$$\text{Graus de liberdade} = n^{\circ} \text{ observações} - 2$$

$$dy = \sqrt{\frac{\sum((y_{\text{experimentais}} - y_{\text{modelo}})^2)}{\text{Graus de liberdade}}}$$

$$r^2 = 1 - \frac{\sum((y_{\text{experimentais}} - y_{\text{modelo}})^2)}{\sum((y_{\text{experimentais}} - dy)^2)}$$

O método funciona em conjunto com outras variáveis presentes no modelo em estudo. O *solucionador* do Excel manipula essas variáveis até obter um valor máximo de r^2 . Este método pode ter tendência para divergir, nunca retornando um valor aceitável para o modelo empregado. No caso de divergência, é necessário manipular os parâmetros manualmente e depois utilizar o *solucionador* para obter um modelo adequado às observações. Esta manipulação manual é adequadamente feita com o auxílio de um gráfico, sendo possível observar os valores obtidos e os valores calculados com o modelo em estudo. É possível implementar um pequeno código em *Visual Basic* para fazer essa

manipulação, mas é um método mais lento do que o *solucionador*.

É necessário ter em atenção que dy e r^2 são vetores, visto que a análise é feita com tabelas.

Dados em análise

Foram analisadas 7 experiências e em todos os casos foram implementados os dois métodos de ajuste.

A primeira experiência é referente ao coeficiente de expansão do ar seco em função da temperatura. Uma coluna de ar presa num capilar, modifica o seu comprimento como função da temperatura e a pressão constante. Neste caso verifica-se uma relação linear.

A segunda experiência é referente à medição de corrente com um galvanómetro de tangente. Uma descrição rude será: uma bússola no centro de uma bobine, a medição é feita pelo desvio da agulha medido em graus. A relação não é linear, mas é possível linearizar o modelo.

A terceira experiência estuda o movimento oscilatório vertical de um sistema massa-mola. O estudo é feito por uma linearização em conjunto com um ajuste ao modelo teórico.

A quarta experiência estuda a formação de imagem de um espelho curvo. Novamente, é efectuada a linearização e ajuste ao modelo teórico.

As experiências 5,6 e 7 estudam um comportamento exponencial com o propósito de linearizar os modelos e modificar as observações de forma implementar um ajuste linear. Mas, foram aplicados os dois métodos de análise.

¹ É necessário ativar o suplemento nas definições de Excel

Procedimento geral

Um ajuste linear tem a forma da função afim, com a forma:

$$y = mx + b$$

No Excel, este ajuste é obtido pelo comando `proj.lin` (na versão portuguesa). Esta função tem 4 argumentos: O vetor de abcissas, vetor de ordenadas, bloqueio do parâmetro b e estatísticas adicionais. No caso do parâmetro b ser nulo, o valor da constante no comando é zero.

é o mais simples de aplicar. Sendo necessário apenas uma pequena manipulação da função para obter a forma da função afim. Os parâmetros obtidos, pelo `proj.lin` e pelo ajuste direto (respetivamente):

m	0,000237	0,065	$b = l_0$ [m]
	2,0019E-06	0,000127	
r^2	0,9995720	0,000140	dy
	14012,1225	6	
	0,00027538	1,179E-07	
		0,0036	α [°C ⁻¹]

Assim, começa-se por selecionar uma matriz de 2 colunas e 3 linhas ou 2 colunas e 5 linhas; Depois de inserir o comando e os parâmetros desejados, deve-se pressionar as teclas **Ctrl+Shift+Enter** para que o Excel preencha as entradas da matriz selecionada antes de inserir o comando.

l_0 [m]	0,065
α [°C ⁻¹]	0,0036
Graus liberdade	6
dy	0,000140
r^2	0,99999766

O método de ajuste direto (sem linearização) ao modelo teórico envolve as equações descritas na introdução deste documento. Neste caso, basta selecionar uma célula para cada fórmula, mas para obter um resultado correto é necessário usar a mesma combinação de teclas referidas, a negrito, no parágrafo anterior. Os parâmetros de y são vetores e por isso é necessário usar essa combinação de teclas.

O solucionador aparece, depois de ativado nos suplementos do Excel, pode ser encontrado no separador *Dados*. Depois de abrir o solucionador, o Excel pergunta as condições para determinar os parâmetros desejados. Nesta etapa o objetivo é maximizar o r^2 variando l_0 e α .

A análise

Sem desenvolver os fundamentos teóricos que suportam as equações que se seguem, uma descrição detalhada e específica a cada experiência é elaborada.

Sabe-se que uma coluna de ar (num capilar) quando aquecida a volume constante, apresenta o comportamento descrito pela função:

$$l_t = l_0(1 + \alpha t)$$

Com um ajuste é possível determinar o coeficiente de expansão α e o comprimento l_0 da coluna a 0°C. Neste caso, a relação é linear e um ajuste `proj.lin`

As versões mais atualizadas do Office poderão apresentar um aspeto diferente, mas o modo de proceder é o mesmo. Este procedimento é igual para todas as análises mudando apenas a função de ajuste. Só falta referir que é necessário criar uma coluna com os dados calculados pela função de ajuste (ver tabelas em anexo).

$$l(t) = l_0(1 + \alpha t)$$

Na próxima análise, calcula-se um fator k (fator de redução) presente na função em estudo:

$$I = k \cdot \tan(\theta)$$

Nesta situação, a relação entre a corrente que atravessa o galvanómetro e o desvio da bússola não é linear. Sendo assim, um ajuste ao modelo teórico é o mais prático (e rápido). Seguindo o mesmo processo, constrói-se a tabela seguinte:

k	0,905
Graus	4
dy	0,020263
r^2	0,999814

Para obter um ajuste linear, é necessário adicionar uma coluna com a $\tan(\theta)$. O declive da reta é o valor de k .

$m = k$	0,902	0,0048	b
	0,015467	0,021055	
r^2	0,998825	0,020132	dy
	3399,36	4	
	1,377729	0,001621	

Os gráficos obtidos encontram-se na página 5.

Na experiência de um sistema massa-mola, verifica-se o comportamento descrito pela função:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M + S/3}{kg}}$$

Em que M representa o valor da massa acoplada, S a massa da mola, k a constante da mola e g a aceleração da gravidade. A constante da mola utilizada:

$$k = 0,0148 \text{ kg/cm}$$

O objetivo é determinar o valor de g e o valor de S .

A linearização tem a forma:

$$\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{M}{kg} + \frac{S}{3kg}$$

Os parâmetros do ajuste linear são:

$$g = \frac{1}{k \cdot \text{declive reta}}$$

$$S = 3kg \cdot \text{ordenada na origem}$$

É de realçar que este método não é bom para determinar a massa S da mola. O valor de $S/3$ é bastante pequeno e uma variação no declive causa uma variação muito grande no valor de $S/3$.

Com o ajuste ao modelo teórico obteve-se os valores:

S	0,020517	kg
g	987,04	cm/s ²
Graus	4	
dt	0,000817	
r^2	0,999999	

Com a linearização descrita nesta análise, foram obtidos os seguintes parâmetros:

m	0,06845	0,0004690	b
	0,000206	6,662E-05	
r^2	0,999964	0,0000418	dt
	110182	4	
	0,000193	7,00288E-09	

k	0,0148	kg/cm
	14,8	g/cm
g	987,04	cm/s ²
	9,870	m/s ²
S	0,020552	kg

Como era de esperar os resultados são coerentes com os dois métodos apresentados.

Os gráficos referentes a esta descrição encontram-se na página 6.

A próxima análise desenvolve-se sobre um espelho. O objetivo deste ajuste é determinar o raio de curvatura do espelho. Para isso será aplicada a equação de espelho, assim:

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{2}{r}$$

Pelas posições medidas e com a linearização, foram obtidos os parâmetros:

Análise gráfica dos modelos aplicados, $I(\theta)$

Análise gráfica dos modelos aplicados a T(M)

r	34,107	cm
Graus	3	
di	0,517624	
r^2	0,999911	

m	-1,009395	0,05905	b
	0,016269	0,00052	
r^2	0,999221	0,00030	dy
	3849,515	3	Graus
	0,000358	2,79E-07	
r	33,868		

Novamente verifica-se uma semelhança nos valores determinados pelos dois métodos.

Os gráficos relativos a esta análise encontram-se na página 8.

A análise referente às experiências 5,6 e 7 são muito semelhantes ao que foi descrito até agora e por isso não se considera relevante a sua inclusão. Fica apenas uma referência a essa possibilidade.

Conclusões

O conhecimento e aprendizagem de métodos/técnicas para linearizar funções é importante e útil. No entanto, é também importante conhecer outras técnicas (mais avançadas ou não) de análise. Com esta variedade é possível obter redundância na determinação de parâmetros, ou comportamentos, de determinados sistemas em estudo. Em algumas situações, um método de análise pode ser mais favorável do que outro.

Este método é aplicável a comportamento linear, trigonométrico, polinomial e logarítmico. Não é garantido que seja sempre aplicável, mas em casos de grande dificuldade em linearizar, este será uma opção.

Como qualquer método iterativo, este poderá divergir. Nesse caso, é aconselhado variar manualmente os parâmetros em estudo e com o auxílio de um gráfico avaliar a proximidade dos parâmetros escolhidos aos parâmetros experimentais. Só depois, correr o solucionador para obter parâmetros adequados.

Referências

Laboratory physics, 3^o edition, Heinemann 1961, J. H. Avery, A. W. K. Ingram;

Excel for scientists and engineers, 2^o edition, Sybex 1996, William J. Orvis.

Análise gráfica dos modelos aplicados a 1/u

Anexo

Os dados utilizados em cada análise estão discriminados nas tabelas seguintes:

T	Coluna ar			
[C]	[cm]	[m]	proj.lin	Solucionador
23,30	7,10	0,071	0,071	0,071
32,00	7,30	0,073	0,073	0,073
41,00	7,50	0,075	0,075	0,075
53,00	7,80	0,078	0,078	0,078
62,00	8,00	0,080	0,080	0,080
71,20	8,20	0,082	0,082	0,082
87,00	8,60	0,086	0,086	0,086
99,00	8,90	0,089	0,089	0,089

Para a segunda análise utilizou-se a tabela:

I	Deflexão		I Ajuste	
[A]	θ [°]	$\tan(\theta)$	proj.lin	solucionador
0,45	26,30	0,49	0,45	0,45
0,72	38,30	0,79	0,72	0,71
0,95	46,45	1,05	0,95	0,95
1,27	54,30	1,39	1,26	1,26
1,60	61,00	1,80	1,63	1,63
1,82	63,30	1,99	1,80	1,80

Para a terceira análise utilizou-se a tabela:

M		T	$(T/2\pi)^2$		T
[g]	[kg]	[s]	[s]	proj.lin	solucionador
191,0	0,1910	0,731	0,013536	0,013544	0,731202
239,5	0,2395	0,816	0,016866	0,016864	0,815921
288,0	0,2880	0,892	0,020154	0,020184	0,892635
336,5	0,3365	0,964	0,023539	0,023504	0,963259
385,0	0,3850	1,030	0,026873	0,026824	1,029048
433,5	0,4335	1,090	0,030095	0,030144	1,090876

Para a última análise utilizou-se a tabela:

u	v		1/u	1/v	
[cm]	[cm]	solucionador	[1/cm]	[1/cm]	proj.lin
22,8	68,0	67,666	0,0439	0,0147	0,0148
27,9	43,1	43,868	0,0358	0,0232	0,0229
33,7	34,5	34,525	0,0297	0,0290	0,0291
38,0	31,1	30,938	0,0263	0,0322	0,0325
52,0	25,1	25,376	0,0192	0,0398	0,0396